

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini to'garaklar orqali kasb-hunarga yo'naltirish bosqichlari

NamDU tadqiqotchisi **K. Murodova**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13338075>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-avgust 2024 yil
Ma'qullandi: 16-avgust 2024 yil
Nashr qilindi: 18-avgust 2024 yil

KEY WORDS

kasb-hunarga yo'naltirish, mutaxassis, rasm, o'yin, to'garak, yuksak ma'naviy fazilatlar, kamol toptirish, ulg'ayish.

ABSTRACT

Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini to'garaklar orqali kasb-hunarga yo'naltirish bosqichlarini ilmiy asosda yoritib berilgan maqola mazmunida kasb-hunarga yo'naltirish ishining bosh maqsadi o'ziga xos usullar yordamida mutaxassisning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini kuchaytirish va aholining samarali bandligini oshirishga erishishdan iborat. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini to'garaklar orqali kasb-hunarga yo'naltirishni davomi sifatida ta'til paytlarida ham o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari va dam olishlarini to'laqonli amalga oshirish.

Mamlakatimiz yoshlarining sog'lom, barkamol avlod, ijodiy va intellektual salohiyatga ega, har tomonlama rivojlangan shaxs, xuquqiy savodxon, ma'nan va jismonan sog'lom, ziyoli, madaniyatli va XXI asrga mos kadrlar qilib tarbiyalash - davlat siyosatida ustivor vazifalardan biri etib belgilandi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida sinfdan tashqari ishlar samaradorligini yanada oshirish, o'quvchi yoshlarda yuksak ma'naviy fazilatlarini kamol toptirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, kasb-hunarga maqsadli yo'naltirish orqali mustaqil hayotga tayyorlash, intellektual barkamol avlodni tarbiyalash maqsadida, boshlang'ich sinf o'quvchilarini to'garaklar orqali kasb-hunarga maqsadli yo'naltirish dolzarb pedagogik muammo bo'lib kelmoqda.

Haqiqiy barkamol inson hayotda o'z o'rnini topgan, tanlangan kasb-hunaridan baxtini, jamoa o'rtasida obro'-e'tiborini qozongan insonni mehnatsevar xalqimiz barkamol baxtli inson deb tan oladi. Inson baxtli bo'lishi uchun uning mehnat layoqatiga, to'g'ri tanlangan kasb-hunariga bo'lgan yuksak munosabatlariga bog'liqdir. Shunday ekan, bolani kasbga yo'naltirishni kichik maktab yoshidanoqboshlash maqsadga muvofiqdir.

Kasb-hunarga yo'naltirish ishining bosh maqsadi o'ziga xos usullar yordamida mutaxassisning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini kuchaytirish va aholining samarali bandligini oshirishga erishishdan iborat.

Kasb-hunarga yo'naltirish ishlarining asosiy obyekti:

- umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1 - 11 sinf o'quvchilari;

- Oliy o'quv yurtlari talabalari va kasb-hunar ta'limi muassasalarining o'quvchilari;
- ishdan bo'sh shi kutilayotganlar;
- ish qobiliyati cheklangan shaxslar.

Kasbni mustaqil tanlash kichik yosh davridanoq boshlanib insonning kelajakdagi butun hayotiga ta'sir etadigan zaruriy qaror qabul qiladigan o'spirinlik davrida yakunlanadi. O'quvchi yoshlarni kasb-hunarni mustaqil tanlashga kichik yoshdan tayyorlash uchun ularning psixofiziologik xususiyatlari asosida tashkil etish lozim. Buning uchun ta'lim tizimining maxsus kasbga yo'naltirish dasturi bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida uzluksiz kasb-hunarga yo'naltirish dasturiga ko'ra:

Birinchi bosqich: "Kasblar alifbosi" bilan tanishish, erta kasb-hunarga yo'naltirish. Maktabgacha ta'lim muassasalarida 5-6 yoshdan boshlab kasb-hunarga yo'naltirish ishlari tashkil qilinadi va amalga oshiriladi.

Erta kasb-hunarga yo'naltirishning asosiy maqsad va vazifalari:

- bolalarda insonlar turli kasb egalari haqidagi bilim va tasavvurlarining rivojlanishi va shakllanishi;
- bolalarda turli hamda keng tarqalgan kasblarga qiziqishini, rivojlantirish va unga ijobiy munosabatni shakllantirish;
- kattalar mehnati, mehnat natijasi, mehnat qurollari haqidagi birlamchi tasavvurlarini mustahkamlash uchun sharoitlar yaratish;
- maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarida mehnat malakalari va ko'nikmalarini oilaviy sharoitda tarbiyalash yuzasidan ota onalarga tavsiyalar berish.

Kasb-hunarga yo'naltirish ishlarining uslubi va vositalari:

- kasb-hunarga yo'naltirish haqida hikoyalar, suhbat, she'rlar, topishmoqlar, kitoblar, (katta bog'cha yosh davriga xos bo'lgan bolalarga tushunarli tilda kasbiy ma'lumot berish);
- kasbga yo'naltirish mavzusida rasm (kartochka), plakatlar, slaydlar, videofilmlar namoyish qilish (katta yosh davrga xos bo'lgan ko'rgazmali obrazli kasbiy ma'lumot);
- rivojlantiruvchi va o'rgatuvchi kasbiy o'yinlar (katta yosh davrga xos bo'lgan kasbiy ma'lumot, o'yin, o'quv va kommunikativ faoliyatlari bilan birgalikda);
- o'quv darslari, "mehnat darsi" konkurslar (maktabgacha davrida mehnat va ijodiy, o'quv-o'yin faoliyati jarayoniga oid kasbiy ma'lumot);
- ota-onalar uchun suhbat va topshiriqlar (bolalarni kasbga yo'naltirish bo'yicha tavsiyalar, kasbiy maslahat, kasbiy ma'rifat, ularning bilimlarini mustahkamlash va rivojlantirish, oddiy o'yin, o'quv, mehnat malakalari va ko'nikmalarini oilaviy sharoitda tarbiyalash) ishlarini olib borish nazarda tutilgan.

Kasbga yo'naltirish – bu o'quvchining butun hayoti uchun o'zi tomonidan kasb tanlashi emas, balki, inson kasbiy faoliyatini boshlaganda, o'zini unda namoyon eta olishi uchun shaxsiy ichki resurslarini faollashtirishi hamda kasb-hunarni mustaqil tanlashga tayyorlanishning shakllanishidir.

Yuqorida qayd etilgan dasturning **ikkinchi bosqichining vazifasi** "Kim bo'lsam ekan?" boshlang'ich kasb-hunarga yo'naltirishdir. Kasb-hunarga yo'naltirish ishlari boshlang'ich sinflarda (1-4 sinflar) kichik maktab yoshidagi o'quvchilar uchun (6-9 yoki 7-10 yoshlilar) tashkil etiladi va amalga oshiriladi.

Boshlang'ich kasb-hunarga yo'naltirishning asosiy maqsad va vazifalari:

- kichik maktab yoshida o'qishga va mehnatga vijdonan munosabatda bo'lishni shakllantirish, ularning jamiyatda va inson hayotida muhim ahamiyatga egaligini tushunish;
- ota-onasining va boshqa oila a'zolarining hamda turli kasblarga bo'lgan qiziqishini rivojlantirish, "Kasblar olami" bilan tanishtirish;
- o'quv, mehnat, ijodiy va kommunikativ faoliyatda malaka va ko'nikmalarni rivojlantirish;
- kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning psixologik-pedagogik tashxisi, umumiy psixologik, aqliy va jismoniy rivojlanishi korreksiyasi (boshlang'ich sinfda o'qish va ushbu bosqichda kasb-hunarga yo'naltirishning vazifalari bilan bog'liq);

- ko'rgazmali-obrazli, ko'rgazmali-xarakter, verbal va mantiqiy tafakkurni, tasavvurni, ko'rgan va eshitgan ma'lumotlarni yodda saqlash va qayta tiklashning oddiy va murakkab operatsiyalarini rivojlantirish (kasbiy ma'lumotni qabul qilish bilan bog'liq); umumiy o'quv, mehnat va kommunikativ malaka va ko'nikmalarini rivojlantirish (biror bir kasb uchun ahamiyatli bo'lgan o'quv fanlarini o'zlashtirishi bilan bog'liq);

- kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning iqtidorini, qobiliyatini aniqlash, ota-onalar uchun tavsiyalar ishlab chiqish (iqtidorli bolaning boshlang'ich sinflarda va oilada ta'lim va tarbiyasi; shuningdek, kelgusida ixtisoslashtirilgan lisey, maktab yoki internatlarda o'qish imkoniyati bilan bog'liq).

Kasb-hunarga yo'naltirish ishlarining uslubi va vositalari:

- kasb-hunarga yo'naltirish haqida hikoya, suhbat, she'r, topishmoqlar, kitoblar, (kichik maktab yoshi davriga tushunarli tarzda kasbiy ma'lumot berish);

- kasbga yo'naltirish mavzusida rasm (kartochka), plakatlari, slaydlar, videofilmlar namoyish qilish (kichik maktab yoshi davriga tushunarli tarzda ko'rgazmali-obrazli kasbiy ma'lumot berish);

- rivojlantiruvchi va o'rgatuvchi kasbiy o'yinlar (kichik maktab o'quvchilariga o'yin, o'quv va kommunikativ faoliyatlari bilan birgalikda kasbiy ma'lumot berish);

- o'quv darslari, "mehnat darsi", "kasbga yo'naltirish darslari" konkurslar (mehnat va ijodiy, o'quv faoliyat jarayonida kasbiy ma'lumot);

- ota-onalar uchun suhbat va topshiriqlar (bolalarni kasbga yo'naltirish bo'yicha tavsiyalari, kasbiy maslahat, kasbiy ma'rifat, ularning bilimlarini mustaxkamlash va rivojlantirish, mehnat malakalari va ko'nikmalarini oilaviy sharoitda tarbiyalash).

Uchinchi bosqich – "Kasblar olamiga sayohat" qidiruv- rivojlantiruvchi kasbga yo'naltirish". Kasb-hunarga yo'naltirish ishlari o'rta sinflarda (VII-VIII sinflar) kichik umumiy o'rta ta'lim maktablarining kichik va o'rta yoshdagi o'smirlar uchun 11- 12, 13 -14 yoshlilar) tashkil etiladi va amalga oshiriladi.

To'rtinchi bosqich:- "Men orzu qilgan kasb" shaxsning kasbiy yo'nalganligini shakllantirish va rivojlantirish". Kasb-hunarga yo'naltirish ishlari umumiy o'rta ta'lim maktablari (VIII – IX sinflar) katta yoshdagi o'smirlar uchun (15-16 yoshlilar) tashkil etiladi va amalga oshiriladi. Boshlang'ich ta'limni olgach 5-9-sinf o'quvchilarini izchil ravishda oliy ta'lim muassasalari akademik liseylariga tayyorlash bosqichiga yoki 10-11 sinflarda o'qitiladigan o'quv ishlab chiqarish majmuasi (O'ICHM) kasbga tayyorlab boriladi.

Beshinchi yakuniy bosqich: -"kasbiy moslashish, kasbiy o'sish va shaxsning o'z-o'zini rivojlantirishi". Yoshlarning kasbiy moslashishi, kasbiy o'sish va shaxsning o'z-o'zini rivojlantirishi kasb-hunar ta'limi muassasalarida amalga oshiriladi.

Qidiruv kasb-hunarga yo'naltirishning asosiy maqsad va vazifalari. - turli xil sohadagi mutaxassislik faoliyati bo'yicha qiziqishlarini, jamiyatdagi ijtimoiy institutlar va aniq kasb, mutaxassislikni tanlashni qo'llab-quvatlash va rivojlantirish.¹

Boshlang'ich ta'limning 1-sinf o'quvchilari bilan o'tkaziladigan «*Kim bo'lsam ekan?*» qiziqarli didaktik o'yin davomida doktor, uchuvchi, haydovchi, militsioner, kosmonavt, o'qituvchi, artist, dehqon, tikuvchi kabi kasb-hunarlariga bo'lgan qiziqishlari rivojlantiriladi.

Ayniqsa o'zbek milliy hunarmandchilik bilan tanishtirish davomida bolalar nafaqat qadimiy kasb-hunarlar haqida ma'lumot olishlari, balki gilam to'quvchi kasbi, etikdo'z, kulol, chilangar, naqqosh, do'ppido'z kabi hunarlarga havas - qiziqish paydo bo'laboshlaydi.

O'quvchilarni turli kasb-hunar maxsulot namunalari bilan tanishtirish davomida bu kasb egalariining mashaqqati, og'ir mehnati tufayli yaratilganligi, har qanday buyum ko'p mehnat evaziga yaratilishini uqtirilishi maqsadga muvofiqdir.

¹ Абдурашид Абдуманнобович Турғунов. КАСБ-ХУНАРГА ЙЎНАЛТИРИШ (Ўқувчиларни касб-хунарни мустақил танлашга тайёрлаш). О'quv qo'llanma. T:2019 -125-bet.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevar etib tarbiyalashda, mehnatga bo'lgan munosabatlarini shakllantirishni ilk bor o'z-o'ziga xizmat qilishdan, guruhlarda navbatchilik qilish orqali, gullarni parvarish qilish, hovlidagi maydonchani tozaligini saqlash kabi topshiriqlardan boshlanadi.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni mustaqil mehnat faoliyatiga amaliy va psixologik jihatdan puxta tayyorlash boshlang'ich ta'lim oldida turgan eng muhim vazifalardan biriga aylandi. Bu davrda ularda mehnatga yaxshi munosabatda bo'lishasoslari tarkib topa boshlaydi, mehnatga havas uyg'onib ijtimoiy foydali ishlarda ishtirok etish hissi tarbiyalanadi. Binobarin, uning eng yaxshi axloqiy sifatleri ilk bor ijtimoiy foydali mehnat jarayonida shakllanadi. Ongli ravishda bajarilgan muhit mehnat va shaxs kamolotiga hamisha ijobiy ta'sir etadi. Shu jarayonda shaxsning barcha sifatleri, psixik jarayonlari, xususiyatlari va fiziologik chiniqishi namoyon bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini to'garaklar orqali kasb-hunarga maqsadli yo'naltirishni davomi sifatida ta'lim paytlarida ham o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari va dam olishlarini to'laqonli amalga oshirish maqsadida tashkilotlar va mahallalarda (ovullarda) ota-onalar (yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar) va tashabbuskorlar bilan hamkorlikda turli yo'nalishdagi ommaviy tadbirlarni tashkil etishi mumkin. Yana shuni aytish mumkinki, zarur hollarda, tegishli pedagogik ma'lumotga ega bo'lmagan, ammo kasbiy tayyorgarlikka va yuksak axloqiy sifatlarga hamda "Usta", "Hunarmand", texnik, sport va sayyohlik sohasi bo'yicha "Sport ustasi" yoki "Sport ustaligiga nomzod", "Xizmat ko'rsatgan sportchi", "Sport ustoz", "Artist" va "Me'mor" maqomiga ega bo'lgan shaxslar ham maktabda pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishga jalb qilinishi mumkin.²

Demak, boshlang'ich sinf o'quvchilarini to'garaklar orqali kasb-hunarga maqsadli ham samarali yo'naltirish uchun Nizom talablarini bilish va qonun hujjatlarida belgilangan tartibda unga amal qilishi maqsadga muvofiq.

Foydalangan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 19 iyundagi 175-son qaroriga ko'ra "Barkamol avlod tarbiyasida oila, mahalla va ta'lim muassasalari hamkorligi konsepsiyasi"
2. Abdullaeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida): Ped. fan. dokt. .. diss. – Toshkent, 2006.
3. Asqarova M.A. Boshlang'ich sinflarda PIRLS xalqaro baxolash dasturidan foydalanish metodikasi.-Namangan: NamDU, 2021. 159 b.
4. Asqarova O'. M. O'quv faoliyati samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar / O'qituvchilar uchun qo'll. – Toshkent: Navro'z, 2020. – 143 b

² Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 27 майдаги 331-сон қарoriga 4-ИЛОВА "Баркамол авлод" болалар мактаблари тўғрисида НИЗОМ.